

O'SMIRLIK DAVRIDA DEVIANT XULQNI YUZAGA KELTIRUVCHI IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK OMILLAR

Ergasheva Shahnoza G'ayrat qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Psixologiya (faoliyat turlari) yo'nalishi 2 kurs magistranti

Rustamov Shavkat Shuxrat o'g'li

Buxoro davlat universiteti psixologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17413921>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 22-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

deviant xulq atvor, ijtimoiy omil, psixologik omil, yosh xususiyatlari, o'smirlik, o'spirinlik, ijtimoiy omil, psixologik omil.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'smirlarda deviant xulq-atvorining ijtimoiy-psixologik omillarini o'rganishga bag'ishlangan. O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari, deviant xulq-atvor fenomenologiyasi, deviant xulq-atvor turlari ko'rib chiqiladi. Voyaga etmaganlarning deviant xulq-atvorini shakllantirish omillarini hisobga olishga alohida e'tibor beriladi.

Mamlakatimizda yaratilayotgan islohotlarning aksariyati aynan yoshlarning kelajagi, ularning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun qaratilgan, yurtimizni dunyoga tanitgan buyuk bobokalonlarimizning izdoshlari zamonamiz qaxramoni sifatida yangi avlod qayta jahon maydoniga chiqishini istar ekanmiz, mazkur maqsadning asosiy omili bo'lgan yoshlarning aynan tarbiyasiga katta e'tibor qaratishni va bu jarayonda ijtimoiy muhit ta'sirini inobatga olishni dolzarb vazifa sifatida ko'rsatmoqda. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Hozirgi kunda aynan shu deviant xulq-atvor katta ijtimoiy psixologik muammoga aylanib bormoqda.

Deviant xulq-atvor (lot. deviation – og'ish) – ijtimoiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvor. Deviant xulq-atvor "ijtimoiy deviatsiya" deb ham ataladi.

Deviant xulq-atvori tushinchasini ilk o'rgangan olimlardan biri Emil Dyurkgeym bo'lib, u deviant xulq-atvor haqida jamiyatda insonlar foaliyatining xulq-atvorini ijtimoiy normalar boshqaradi. Ijtimoiy norma jamiyat boshqarishning ajralmas bo'lagi bo'lib, shaxs yoki ijtimoiy guruh ko'rinishining tegishli bir ijtimoiy muhitga o'rganuvchi nazariyalar kompleksi bo'lib hisoblanadi.

Demak, deviant xulqli shaxs deb, birinchi navbatda, axloqiy jihatdan qarindosh – urug'lari va do'stlarining ko'nglini og'ritadigan atrofdagilarning hayoti uchun xavf tug'diradigan shaxslarga aytiladi. Bu toifaga kiruvchi shaxslar o'zlarini jamiyat qonunlariga zid ravishda tutishadi, ijtimoiy me'yorlarga rioya qilishmaydi va nafaqat atrofdagilar, balki o'ziga ham ziyon yetkazadigan xatti-harakatlar qilishadi. Bunday insonlarni biz "Xulqi og'ishgan insonlar" deb ham ataymiz. Negaki, ular uchun jamiyat qonun- qoidalari va me'yorlari ahamiyatga ega emas. Ming afsuski hozirgi kunda bunday insonlarni katta qismini maktab ta'limidagi bolalar tashkil etayotgani bizning og'riqli nuqtamizga aylanib ulgurdi. Maktabda xulq-atvori o'zgargan bolaga ko'zi tushgan o'qituvchi aksariyat hollarda uni ma'naviyat xonasiga olib kirib tarbiyalashga urinadi. Odatda, erta yoshlikdan rasm solish, haykal yasash, murakkab arifmetik masalani yecha olish, she'riy misralar bitish, musiqa chalish kabi hislatlarga ega bolalar g'ayritabiiy xulq-atvoriga ega bo'lishadi. Ularning aksariyati "bebosh bola" laqabini olib

maktab o'qituvchisidan dakki yeb yurishadi. Maktab pedagoglari va psixologlari bunday tug'ma qobiliyatli bolalarni yaxshilab o'rganishlari va ularga barcha zarur sharoitlarni yaratib berishlari kerak.

O'smirning deviasiyasiga olib keladigan ijtimoiy va psixologik omillarga oiladagi beqaror muhit, samarasiz ota-onalar, ota-ona nazoratining etishmasligi, tengdoshlarining salbiy ta'siri va rad etish hissi kiradi. Psixologik jihatdan, dürtüsellik, umidsizlik, past o'zini o'zi qadrlash, etarli darajada hissiy rivojlanish va travma ta'siri kabi shaxsiy xususiyatlar bu xatti-harakatlarga yordam beradi. Qashshoqlik, kambag'al o'quv natijalari yoki qo'llab-quvvatlanmaslik kabi maktab muammolari va ijtimoiy media ta'siri kabi ijtimoiy omillar ham deviant harakatlarga olib kelishi mumkin. O'smirlik davrida deviant xulq-atvorning shakllanishi murakkab jarayon bo'lib, uni yuzaga keltiruvchi ijtimoiy va psixologik omillar turlicha namoyon bo'ladi. Oilaviy tarbiya, maktab muhitidagi qo'llab-quvvatlash, tengdoshlar ta'siri va jamiyatdagi umumiy ijtimoiy adolat darajasi bu jarayonda asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun ham deviant xulqni bartaraf etish uchun quyidagi tavsiyalar muhimdir:

Ota-onalar va o'qituvchilar psixologik savodxonligini oshirish;

O'smirlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish;

Maktablarda psixoprofilaktik tadbirlarni kuchaytirish;

Oila va maktab o'rtasida doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Deviant xulq-atvor shakllarining xilma-xilligiga tajovuz, vandalizm, giyohvandlik va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, jinoiy harakatlar va jamiyat normalariga mos kelmaydigan boshqa xatti-harakatlar kiradi. Deviant xulq-atvor odatda yagona, aniqlanishi mumkin bo'lgan sababga ega emas. Bu ko'pincha turli omillar, jumladan genetika, hayotiy tajriba, shaxs yashaydigan muhit va ijtimoiy bosimlarning natijasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim shaxsiy xususiyatlar deviant xatti-harakatlarda ham rol o'ynashi mumkin. Voyaga yetmaganlarning deviant xulq-atvorini keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilardir:

Biologik omillar. Bola organizmida uning ijtimoiy adaptatsiyasini qiyinlashtiruvchi fiziologik yoki anotomik xususiyatlarning mavjudligi natijasida o'z ifodasini topadi. Ularga quyidagilar kiradi: irsiy xususiyatlar; aqliy rivojlanishning buzilishi, eshitish va ko'rishning susayishi, asab tizimining zararlanishi va boshqalar; organizmga psixofiziologik zo'r berish, nizoli holatlar, atrof-muhitning kimyoviy tarkibi, turli somatik, allergik, toksik kasallanishlarga olib keluvchi, ya'ni quvvat manbalari bilan bog'liq bo'lgan psixofiziologik xususiyatlar.

Psixologik omillar. Bularga bolada psixopatologiya yoki harakterining aksetkatsiyasining borligi kiradi. Quyida ushbu omillarning har biriga alohidsa to'xtalib o'tamiz.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, deviant deb hisoblanadigan narsa bir madaniyatdan ikkinchisiga farq qilishi mumkin. Boshqa omillar, jumladan, jins va ijtimoiy-iqtisodiy maqom ham odamlar rioya qilishi kutilayotgan norasmiy va yozilmagan ijtimoiy qoidalar va kutishlarga ta'sir qiladi.

Oila va ijtimoiy omillar oila muhiti: hissiy qo'llab-quvvatlashning etishmasligi, qattiq muomala, nomuvofiq ota-ona yoki xaotik oilaviy muhit o'smirning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oiladagi qashshoqlik, ya'ni o'z farzandlarini vitaminlarga boy oziq-ovqatlar bilan ta'minlay olmaslik, kiyim-kechak olib bera olmaslik, bolalar dam olish maskanlari va sport to'garaklari yubora olmaslik, teatr, kino va hiyobonlarga olib bora olmaslik, zarur kitob-daftarlar bilan ta'minlay olmaslik, dunyoviy va diniy ilmlarni o'zlashtirishga imkonsizlik. Demak, yaxshi ota-ona bo'lsa-da, o'sibulg'ayib kyelayotgan bolani ta'minlashga va tarbiyalashga imkoni bo'lmasa, bunday farzandlarda xulq-atvorning negativ deviasiyasi rivojlanishi mumkin. Ota-ona nazorati va ishtiroki: ota-ona nazorati etarli emasligi va bolaning hayotida hissiy ishtirok etishmasligi deviant xatti-harakatlar xavfini oshirishi mumkin. Jamiyatga qarshi fikrdagi shaxslar atrofida bo'lish, jinoiy guruhlarga qo'shilish va tengdoshlarning salbiy ta'siriga duchor bo'lish deviant xatti-harakatlarga yordam beradi.

Tengdoshlarning bosimi: o'smirlar ko'pincha qabul qilishni xohlashadi va tengdoshlar guruhiga moslashish uchun xavfli xatti-harakatlar qilishlari mumkin. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar: qashshoqlik va jamiyatni rad etish umidsizlik hissi va maqsadlarga erishish uchun muqobil vositalarni izlashga yordam beradi.

Ijtimoiy Media va Media ta'siri: ijtimoiy tarmoqlardan etarlicha etukliksiz ortiqcha foydalanish zararli bo'lishi mumkin, bu o'spirinlarni deviant xulq-atvorni rivojlantiradigan salbiy ta'sirlarga duchor qiladi.

Maktab muhiti: O'quv motivining pastligi, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan nizolar, zo'ravonlik va ta'lim jarayonida qo'llab-quvvatlanmaslik deviant munosabatlarni rivojlantirishi mumkin. Maktabdagi qiyinchiliklar, masalan, akademik muvaffaqiyatsizliklar, maktabga yomon moslashish yoki ish yukining haddan tashqari bosimi salbiy munosabat va xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Psixologik omillar shaxsiy xususiyatlar: shaxsiy xususiyatlar, shu jumladan shaxsiy xususiyatlar deviant xulq-atvoriga moyillikda rol o'ynashi mumkin. Jamiyatdagi adolatsizlik, ya'ni ta'lim maskanlarida bolalarni diskriminatsiya qilish, ommaviy korrupsiyaning avj olishi, boylar va qashshoqlar orasida tabaqalanish kuchayib borishi, ilmsiz insonlarning davlat boshqaruviga chiqib olishi, farovon turmush haqidagi yolg'onlar, o'smirning ko'z o'ngida zo'ravonlar tomonidan ota-onasining mol-mulklari tortib olinishi, do'konlari buzib tashlanishi, ekin yerlari surib tashlanishi, o'zgacha fikrlovchi insonlar ta'ziyqqa olinishi, kuch ishlatar tizimlari tomonidan ko'chada tutib ketilgan yoshlarning sud-so'roqsiz urib o'ldirilishi holatlari va h.k. Bunday holatlarning yoshlar ko'z o'ngida ro'y berishi va ayniqsa millionlab insonlar ko'radigan ijtimoiy tarmoqlarga yoyilishi deviant xulq-atvorning negativ turi shakllanishiga katta turtki bo'ladi.

Hissiy rivojlanish: axloqiy tuyg'ularning etishmasligi va psixososyal va hissiy aqlning etarli darajada rivojlanmaganligi salbiy harakatlar bilan bog'liq. **Xafagarchilik va travma:** g'amxo'rlik va mehrga bo'lgan ehtiyojni qondira olmaslik, erta travmatik tajribalar bilan birga, huquqbuzar xususiyatlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

O'z-o'zini hurmat qilish va identifikatsiya qilish muammolari: o'smirlar shaxsiyat tuyg'usini o'rnatish yoki ijtimoiy me'yorlarga qarshi isyon ko'tarish uchun deviant faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin.

Ruhiy Salomatlik muammolari: ruhiy salomatlik muammolari o'smirning deviant xatti-harakatlarga aralashishiga hissa qo'shishi mumkin.

Psixologik travma: zo'ravonlik, yaqinlarini yo'qotish yoki kuchli stress o'smirning ruhiy salomatligi va xatti-harakatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bunday xulq-atvorni rivojlantirish mexanizmlarini va uning oqibatlarini tushunish samarali oldini olish va aralashuv uchun juda muhimdir.. Xarakterning kamchiliklari bo'lgan bola, birinchi navbatda, buzilgan ijtimoiy munosabatlarga ega bo'lgan boladir. Shunga asoslanib, ular uch turdagi "istisno" bolalarni aniqladilar: "asabiy" bolalar - ota-onalari tomonidan tashlab ketilgan va ijtimoiy muhitdan shikastlanganlar. "Ta'limdan beparvo" bolalar - maktabga yomon tayyorgarlik ko'rgan va mustaqil ishlashga o'rganmaganlar, garchi normal aqlga ega bo'lsalar ham. "Uysiz" bolalar - ota-onasi bo'lgan, ammo og'ir ijtimoiy sharoitlarda yashaydigan, ular doimo jismoniy zarar ko'rish xavfi ostida bo'lganlar.

Deviant xulq-atvor ijtimoiy me'yorlardan norasmiy va rasmiy chetlanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Norasmiy deviant xulq-atvoriga misollar

Ushbu turdagi deviant xatti-harakatlar odatda ijtimoiy jihatdan nomaqbul deb hisoblanadi, ammo ular qonunlarni buzmaydi. Norasmiy deviatsiyaga misollar:

Odamlarning orqasidan g'iybat qilish;

Ishga kechikish;

Tovarlarni qarzga olish va ularni qaytarib bermaslik;

Ishda nomaqbul hazillarni aytish;

Boshqalarga yolg'on gapirish;

Og'zingizni ochiq chaynash;

Omnia oldida qasam ichish;

Noto'g'ri qarash;

Rasmiy deviant xulq-atvorga misollar

Bu xatti-harakatlar odatda jinoiy harakatlar sifatida tasniflanadi va jazoga tortiladi. Ushbu xatti-harakatlarning ba'zilari unchalik jiddiy bo'lmagan deb hisoblanishi mumkin, boshqalari esa inson xatti-harakatlarining eng deviant shakllari hisoblanadi. Bu xatti-harakatlarga quyidagilar kiradi:

Oiladagi zo'ravonlik;

Zo'rlash, jinsiy zo'ravonlik va ta'qib qilish;

Qotillik;

O'g'irlik va talonchilik;

Hujum, zo'ravonlik, zo'ravonlik;

Firibgarlik;

Giyohvandlik, giyohvand moddalarni iste'mol qilish, DUI va giyohvand moddalar savdosi;

O'smirlik davrida deviant xulq-atvorning shakllanishi murakkab jarayon bo'lib, uni yuzaga keltiruvchi ijtimoiy va psixologik omillar turlicha namoyon bo'ladi. Oilaviy tarbiya, maktab muhitidagi qo'llab-quvvatlash, tengdoshlar ta'siri va jamiyatdagi umumiy ijtimoiy adolat darajasi bu jarayonda asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun ham deviant xulqni bartaraf etish uchun quyidagi tavsiyalar muhimdir:

-Ota-onalar va o'qituvchilar psixologik savodxonligini oshirish;

-O'smirlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish;

-Maktablarda psixoprofilaktik tadbirlarni kuchaytirish;

-Oila va maktab o'rtasida doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish.

O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab va mas'uliyatli bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda shaxs o'zini anglash, mustaqillikka intilish, jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qilish jarayonida ko'plab psixologik va ijtimoiy qiyinchiliklarga duch keladi. Ana shunday sharoitlarda deviant xulq-atvor shakllanishi ehtimoli ortadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, deviant xulq-atvorni yuzaga keltiruvchi omillar murakkab tizimdan iborat bo'lib, ular biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri natijasida namoyon bo'ladi. Biologik omillar shaxsning fiziologik va psixofiziologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lsa, psixologik omillar – past o'zini qadrlash, impulsivlik, travmatik tajribalar va ruhiy salomatlikdagi muammolar bilan bevosita aloqador. Ijtimoiy omillar esa eng ko'p uchraydigan sabablar qatoriga kiradi: oilaviy beqarorlik, tengdoshlarning bosimi, maktab muhitidagi qiyinchiliklar, jamiyatdagi adolatsizlik, qashshoqlik va ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri foydalanish kabi.

Demak, deviant xulqni bartaraf etish va uning oldini olish ko'p qirrali yondashuvni talab etadi. Buning uchun:

1.Oilaviy darajada – ota-onalar farzandlari bilan muloqotni mustahkamlashlari, nazoratni kuchaytirish bilan birga, hissiy qo'llab-quvvatlashni ham ta'minlashlari zarur.

2.Ta'lim muassasalari darajasida – maktab psixologlari faoliyatini kengaytirish, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, iqtidorli bolalarni qo'llab-quvvatlash, konfliktlarni erta bosqichda bartaraf etish muhim hisoblanadi.

3.Jamiyat darajasida – yoshlar siyosatini rivojlantirish, qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, ijtimoiy adolat va huquqiy madaniyatni mustahkamlash asosiy vazifalardan biridir.

4.Psixologik xizmatlar orqali – deviant xulq ko'rsatgan bolalarni erta aniqlash, ular bilan individual va guruh psixokorreksion ishlarni olib borish, psixoprofilaktika dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish samarali natijalar beradi.

Umuman olganda, deviant xulq-atvorning oldini olish va uni bartaraf etish – faqat psixolog yoki pedagog zimmasidagi vazifa emas, balki oila, maktab va jamiyatning uzviy hamkorligini

talab qiluvchi ijtimoiy-psixologik jarayondir. O'z vaqtida va tizimli tarzda amalga oshirilgan chora-tadbirlar o'smirlarni salbiy ta'sirlardan himoya qilib, ularni barkamol, mas'uliyatli va ijtimoiy me'yorlarga amal qiluvchi shaxs sifatida voyaga yetishlariga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurasulov , J., & Toshpo'latov , A. . (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПОДРОСТКОВ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 90–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>
2. Abdurasulova, Y. . (2025). VOLEYBOLCHILARDA SAKRASH QOBILIYATI VA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(10), 125–129. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/62632>
3. Rustamov , E. (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O'RNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(9), 121–126. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/60093>
4. Rustamov , E. (2025). VOLEYBOL SPORT O'YINIDA TEXNIK, TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 59–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60095>
5. Azimova , D. (2025). THE ROLE OF NANOSTRUCTURED MATERIALS IN ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND THEIR APPLICATION IN AEROSPACE ENGINEERING. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 5(9), 13–27. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/60766>
6. Abdurasulov , J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>
7. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
8. Abduqodirova, D., Abdulhaqov , U. ., & Mamatova, Z. . (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(4), 64–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/49726>
9. Abduqodirova , D., & Mirislomov , M. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR . *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(5, PART 2), 143–149. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/52569>
10. Abduqodirova, D. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(2), 69–73. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/45019>
11. Сатторов , Б. (2025). АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(10), 167–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/62613>
12. Abduqodirova, DE, & Abdurasulov, J. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IMPROVING MILITARY-PATRIOTIC SENSE IN YOUTH. *Pedagogy and Psychology in the Modern World: Theoretical and Practical Studies*, 4(1), 50-53.

13. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. American Journal of Social Sciences and Humanities. 1. 112-122.
14. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
15. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR.. Central Asian Journal of Art Studies. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
16. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.. 5. 224-229.
17. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
18. Abduqodirova, Dilobarbonu & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. 10.5281/zenodo.14636273.
19. Tojiboyev, Marat. (2024). Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv.. 5. 168-175.
20. Tojiboyev, Marat. (2025). PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH. 3. 85-88.
21. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
22. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.
23. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.
24. Rayev, Jo & Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION Hosted from Toronto, Canada THE SUBJECT OF MILITARY PSYCHOLOGY.
25. Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. 10.5281/zenodo.10700581.
26. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.
27. Madgapilova, Nargiza. (2025). SCIENTIFIC-PRACTICAL AND STRATEGIC BASES OF IMPROVING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COOPERATION IN THE INTEGRATION OF SCHOOL AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE LOGISTICS. 1. 157-166.
28. Madgapilova, Nargiza. (2025). МУҒАЛЛИМ ҲАМ УЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалық журнал. 164-170.
29. Madgapilova, Nargiza. (2023). THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL INNOVATIVE CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. 1. 236-244.
30. Eshnayevev, Nortoji & Madgapilova, Nargiza. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics. 03. 44-47. 10.37547/ijp/Volume03Issue02-09.